

BALOG'AT ILMINING MAZMUNI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14874342>

Salimaxon RUSTAMIY,

*Oriental universiteti Sharq tillari kafedrası professorı,
filologiya fanlari doktori
Toshkent, O'zbekiston*

Annotatsiya. Maqolada balog'at ilmining kalomni vaziyat talab qilgan holatga moslashtirish, ma'noni turli yo'llar orqali yoritib berish usullari hamda badiiy vositalarni o'rganuvchi fan ekani dalillangan.

Аннотация. В статье утверждается, что наука о балаге изучает методы приспособления речи к ситуации, способы выражения смысла, а также художественные средства.

Annotation. The article argues that the science of balaga studies methods of adapting speech to situations, ways of expressing meaning, as well as artistic means.

Tayanch so'zlar: *arabshunoslik, balog'at ilmi, ma'no, filologiya, nutq.*

Ключевые слова: *арабистика, наука о балаге, смысл, филология, речь.*

Key words: *arabistics, science of balagah, meaning, philology, speech.*

O'rta asrlarda arabshunoslikning rivojiga katta hissa qo'shgan olim Mahmud Zamaxshariy¹ biror fikrni go'zal ibora va so'zlar bilan ifodalash, so'z boyligidan ustalik bilan foydalanish uchun kishi fasohat, balog'at ilmlaridan yaxshi xabardor bo'lishi lozimligini ta'kidlagan.

Bulardan "balog'at" so'zining istilohdagi ma'nosi – "notiqlik, so'zamollik; balog'at", ya'ni gapning fasohatli so'zlardan tuzilib, vaziyat taqozosiga mos bo'lishini anglatadi².

Demak, balog'atning shartlaridan biri fasohatli so'zlay olishdir.

Shuning uchun ham balog'atga oid asarlar "fasohat" tushunchasiga izoh berish bilan boshlanadi. Arab tilida balog'atli kalom, avvalo, shu tilda kechadigan til hodisalari va qonuniyatlariga mos ravishda tuzilishi va bu uning shakliy va ma'noviy go'zalligini ta'minlashga xizmat qilishi kerak. Bu tilga estetik munosabatda bo'lish shartlaridan biri hisoblanadi.

"Fasohat" tushunchasi so'z, kalom va so'zlovchiga nisbatan qo'llanadi. Fasohatning xususiyatlari shulardan iborat:

1. So'z – (mufrad – المفردة). So'z fasohatining belgisi unda tovushlar nomutanosibligi (tanofuru-l-huruf – تنافر الحروف), notanishlik (g'aroba – الغرابة) va noto'g'ri so'z yasalishi (muxolafatu-l-qiyos – مخالفة القياس) xususiyatlarining mavjud emasligidan iborat.

Yuqoridagilardan ma'lum bo'ladiki, bu xususiyatlar til estetikasiga zid hisoblangani bois nutqda go'zallik yaratishga monelik qiladi.

Demak, so'z fonologik tarkibiga ko'ra talaffuz uchun qulay, tanish va tushunarli bo'lib, morfologik prinsiplarga mos ravishda yasalsagina shakl jihatdan sharqona fasih, g'arbchasiga estetik talablarga javob bergan hisoblanadi.

2. Kalom fasohatining belgisi – tuzilishida zaiflik (za'fu-t-ta'lif – ضعف التأليف), so'zlar nomutanosibligi (tanofuru-l-kalimat – تنافر الكلمات), ma'nosida chalkashlik (ta'qid – التعقيد) bo'lmaydi. Bulardan tashqari so'zlar takrorining ko'pligi va ketma-ket kelgan izofa ham kalom

¹ Уватов У. Махмуд аз-Замахшарий // Маънавият юлдузлари: (Марказий Осиёлик машхур сиймолар, алломалар, адиблар) / Тўпловчи ва масъул муҳаррир: М.М. Хайруллаев. – Тошкент: А.Қодирий номидаги Халқ мероси нашриёти, 2001. – Б. 122.

² Иброҳимов Н., Орипов А. ва б. Ал-комус. Арабча-ўзбекча комусий луғат. I жилд. – Тошкент: Фафур Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2017. – Б. 215.

fasohatiga zarar yetkazadi.

3. So'zlovchi (mutakallim – المتكلم) fasohati – maqsadni fasih lafzlar vositasida ifodalash malakasi hisoblanadi.

Estetik jihatdan barkamol kalomda fasohat va balog'at birlashadi. Binobarin, fasohat kalomning tashqi, ya'ni shakl go'zalligini ta'minlasa, balog'at ichki, ya'ni ma'no go'zalligini yaratib beradi. Bundan fasohatsiz yoki balog'atsiz kalomda nuqson paydo bo'lishi va uning mukammal husnga ega bo'la olmasligi anglashiladi.

Tilda balog'at tushunchasi kalom va so'zlovchiga nisbatan qo'llanadi. Kalomning balog'ati – fasohatli kalomning taqozo etilgan vaziyatga mosligi orqali belgilanadi.

Balog'at ilmining olimlari uni uch tarkibiy qismga ajratganlar. Bular: ilmu-l-bayon – maqsadni izohlash va tushuntirish uchun kalomni turli vositalar bilan ifodalash qoida va usullari; ilmu-l-ma'oniyy – ta'birni voqelik va maqsadga muvofiq tarzda tuzish uslublari haqidagi ilm; ilmu-l-badi' – so'z san'ati ilmi.

Ma'oniyy – kalomni holatga moslash ilmi

Ma'oniyy balog'at ilmining bo'limlaridan biri, bu nom معنى (ma'no, mazmun; tushuncha, g'oya, mohiyat) so'zining ko'plik shaklidir.

Arab balog'atshunoslari ma'oniyy tarkibiga kalomning xabar va insho turlari, qasr, fasl va vasl, iyjoz, itnob, musovot masalalarini kiritadilar.

Ma'oniyy ilmiga shunday ta'rif beriladi³:

هو أصول و قواعد، يعرف بها، كيف يطابق الكلام مقتضى الحال.

Ya'ni: ma'oniyy ilmi kalomni vaziyat talab qilgan holatga moslashtirish usul va qoidalarini o'rganadi.

Ma'oniyy ilmida kalom so'zlovchining maqsadi va tinglovchining holatiga ko'ra tasnif qilinadi. Demak, o'rta asr filologlari ma'lumotni nutq orqali uzatish va uni qabul qilish jarayoni muvaffaqiyatli kechishi uchun ma'lumot uzatuvchining maqsadi va ma'lumot qabul qiluvchining holatini e'tiborga olish muhimligini ko'rsatib berganlar.

Ma'oniyy ilmiga ko'ra so'zlovchi kalom tuzishda tinglovchining aytiladigan narsadan xabardor yoki xabarsiz ekanidan tashqari uning boshqa, ya'ni zukkolik yoki tez fahmlay olmaslik kabi xislatlarini ham e'tiborga olishi lozim. Shunga ko'ra so'zlovchi ma'noni ta'bir qilishda uning lo'nda, me'yorida yoki batafsil ifoda turlaridan birini tanlaydi. Bu ifoda nutqda kalom shaklida namoyon bo'ladi. Kalomning o'lchami tanlangan ifoda turiga mos ravishda – lo'nda ifoda uchun qisqa kalom, batafsil ifoda uchun cho'ziq kalom, me'yordagi ifoda uchun o'rtacha kalom bo'lishi talab qilinadi. Kalomning o'lchami undagi nutqiy belgilar soniga bog'liq ravishda kam, o'rtacha, ko'p bo'ladi. Bu nisbat orqali badiiyatda iyjoz, itnob, musovot deb nomlangan san'atlar hosil qilinadi.

Ma'oniyy ilmida kalom so'zlovchining maqsadiga ko'ra xabar va insho turlarga ajratib o'rganiladi. Insho gaplar buyruq, ta'qiq, so'roq, inkor va undov turlarga bo'lingan va kalom bo'laklarining gapdagi vazifasi, o'rni, ishtiroki, tushib qolishi, ma'noga ta'siri va boshqa grammatik xususiyatlari ham yoritilgan. Kalomning bunday tasnif asosida o'rganilishi ma'oniyy ilmida ma'noni aniq ifodalashda zarur bo'lgan shartlardan biri – kalomning tarkibiy qismlarini to'g'ri joylashtirish muhim masala ekani, shuning uchun uni grammatik jihatdan maqsadga mos ravishda to'g'ri shakllantirishga doir qonun-qoidalar o'z ifodasini topganini ko'rsatadi. Ta'kidlash joizki, balog'at ilmining ma'oniyy bo'limida yoritilgan bu masalalar zamonaviy tilshunoslikda grammatikaning sintaksis bo'limida gapni mazmuniga ko'ra darak, so'roq, buyruq va undov turlarga tasniflash asosida o'rganiladi⁴.

Ma'oniyy ilmi o'z ichiga kalomning xabar va inshoga bo'linishi, insho va uning qismlari, musnad ilayhining holatlari, musnadning holatlari, itloq va taqyid (qayd etmaslik va qayd etish),

³ حامد عوني. المنهاج الواضح للبلاغة. دار الكتاب العربي بمصر. 1954. ص. 5.

⁴ Ўзбек тили грамматикаси. (Масъул муҳаррир: Абдурахмонов Ғ.А., Шоабдурахмонов Ш.Ш. ва б.). II том. – Тошкент: Фан, 1976. – Б. 99.

fe'lga taalluqlilarning holatlari, qasr (xoslash) haqida, fasl (bog'lash) va vasl (ajratish) haqida hamda iyjuz, itnob va musovot haqidagi nazariy qarashlarni qamrab olgan.

Bulardan ma'lum bo'ladiki, ma'oniylar ilmi kalom semantikasi bilan bog'liq masalalarni o'rganadi.

«Bayon ilmi» istilohi va «dalolat» tushunchasi

O'rta asr islom allomalari asarlarida «bayon» bu balog'atning ajralmas qismi sifatida fikrni ochiq-oydin, aniq ifodalash degan xulosaga kelingan.

Balog'at ilmi olimlari bayon ilmiga shunday ta'rif beradilar [9:269-270]:

البيان: لغة الكشوف، والإيضاح، والظهور. وإصطلاحاً أصول وقواعد يُعرف بها إيراد المعنى الواحد، بطرق يختلف بعضها عن بعض، في وضوح الدلالة العقلية على نفس ذلك المعنى.

Ya'ni: «بيان» so'zining lug'aviy ma'nosi «kashf qilish, yaratish, yoritish, izohlash»dir. Istilohda: istalgan bir ma'noni bir-biridan farq qiluvchi turli yo'llar orqali yoritib berish, o'sha ma'noning o'ziga bog'liq belgini aniqlash uchun kerak bo'ladigan usul va qoidalar tushuniladi.

Ta'rifda keltirilgan «bir ma'no» shuki, bu ma'no holat taqozosiga ko'ra butun kalom orqali ifodalanadi. Bayon ilmida, masalan, sher ma'nosi «asad», «lays», «sab'», «zirg'om» kabi ma'nodoshlari orqali ifoda etilsa, bu bayon darajasida bo'lmasligi, chunki mutarodif, ya'ni sinonimlar bayon ilmida emas lug'at ilmi (leksika)da o'rganilishi ta'kidlangan⁵.

Bayonning tarkibiga tashbih, majoz, istiora, kinoya kiradi. Bayon ilmini ko'p olimlar tashbih, majoz (al-majozu-l-ma'noviy, al-majozu-l-lug'aviy, uning tarkibida istiora) va kinoya; ayrimlari tashbih, istiora, majoz mursal va kinoya⁶ tarzida tasniflaydilar.

Balog'atning bayon bo'limi dalolat haqidagi bahs bilan boshlanadi. Unda dalolatga quyidagicha tavsif beriladi⁷:

الدلالة: هي فهم أمر من أمر، فالأمر الأول هو المدلول، والثاني هو الدال كدلالة لفظ «محمد» على معناه الذي هو «الذات» فاللفظ هو الدال والذات هي المدلول.

Ya'ni: Dalolat – bir narsaning boshqa narsani bildirishi. Birinchisi madlul, ikkinchisi doll, xuddi «Muhammad» so'zi biror kimsani, ya'ni «zot»ni bildirgani kabi. Lafz (so'z) dolldir, zot (so'z bildirgan narsa va tushunchaning o'zi) madluldir.

Balog'atshunoslar dalolatni dollning e'tiboriga ko'ra ikki qismga bo'ladilar⁸. Birinchisi – lafziy dalolat, ikkinchisi – g'ayrilafziy (lafziy bo'lmagan) dalolat. Agar lafz o'zi bildirgan narsa va tushunchaga dalolat qilsa, lafziy bo'ladi. Masalan: «shamshod» so'zi o'simlik turini, «yulduz» so'zi osmon jismini bildirgani kabi.

Agar doll lafz bilan ifodalanmasa, g'ayrilafziy dalolat bo'ladi. G'ayrilafziy dalolatning bayon ilmiga aloqasi yo'q.

Lafziy dalolat uch xil bo'ladi. Bular – vaz'iy, tabiiy va aqliy lafziy dalolatlar. Uning vaz'iy turida bir so'zning aynan biror narsa uchun tayinlangani tushuniladi. Tabiiy dalolatda lafzlar tabiatdan olingan bo'ladi. Aqliy dalolatning asosi aqlidir. Bunda doll orqali madlulni faqat aql vositasida bilish mumkin.

Lafziy dalolatning tabiiy va aqliy turlari bayon ilmiga kiritilmaydi, faqat vaz'iy turi o'rganiladi.

Bayon ilmida dalolatning vaz'iy turi mutobiqiyya, tazminiyya va iltizomiyya deb nomlanuvchi uchta guruhga ajratiladi. Mutobiqiyya – lafzning biror tushuncha yoki narsani to'liq (yaxlitligicha, to'la) bildirishi. Mutobiqiyya deb atalishiga sabab lafz va narsa yoki tushunchaning bir-biriga mosligi, tengligi uchundir. Masalan, «inson» so'zini ham jonzot, ham notiq bo'lgan zotga dalolat qilish uchun qo'llanishi.

Tazminiyyada lafz o'z ma'nosining bir qismi (biror tushuncha yoki narsaning bir jihati)ni bildiradi. Tazminiyya deb atalishiga sabab bildirilgan ma'no shu so'zning zaminida bor bo'lgani

⁵ أحمد محمد الحجار. الإفصاح عما تضمنته الإيضاح من مباحث البيان. دار الإتحاد العربي للطباعة. القاهرة. 1973. – ص 7.

⁶ صالح ساسه. المنجد في الإعراب والقواعد والبلاغة والعروض. دار الرائد للطباعة والنشر. دون تاريخ. – ص. 333-337.

⁷ حامد عوني. المنهاج الواضح للبلاغة. الطبعة الخامسة. دار الكتاب العربي بمصر. 1953. – ص. 46.

⁸ حامد عوني. المنهاج الواضح للبلاغة. الطبعة الخامسة. دار الكتاب العربي بمصر. 1953. – ص. 46.

uchundir. Masalan, «inson» lafzi uning yoki faqat hayvonlik jihatiga, yoki faqat gapira oluvchilik qobiliyatiga dalolat qiladi.

Iltizomiy lafziy dalolatda lafz orqali (biror narsa yoki tushunchaga) ma'no yuklatiladi. Iltizomiyya deb atalishiga sabab ma'noning biror tushuncha yoki narsaning zaminida mavjud bo'lmay, tashqaridan kiritilgani (ga ishora)dir. Masalan, «sher» lafzining shijoatga dalolat qilishi kabi.

Demak, balog'at ilmi olimlari bayon ilmida dastlab dalolat va uning turlari haqida tushuncha berib o'tganlar. Bayon ilmida faqat uning vaz' turi o'rganiladi. Bayon ilmiga tashbih, majoz va kinoya kiritilgan.

Badi' ilmida badiiy san'at turlari

Ta'sirchan nutqning shakllanishida badiiy san'atlarning o'rni katta⁹. Tilning yetukligini mumkin qadar namoyon qilish vositalaridan bo'lgan badiiy san'atlar balog'at ilmining badi' bo'limida o'rganiladi.

«Badi'» so'zi «بَدَعٌ» (o'ylab topmoq; biror yangilik kiritmoq) fe'lidan olingan bo'lib, «ajoyib; chechan; yaratuvchi» ma'nolariga ega. Istilohda: kalomning lafz va ma'no orqali nazarda tutilgan dalolati (belgi, ishora) aniqlashtirilib, holat taqozosiga mos kelgach, uning husni va tilovatini afzallashtirish usullarini o'rgatadigan ilm¹⁰.

Balog'at ilmi olimlari ularni san'at hosil qilishdagi xususiyatiga ko'ra ikki guruhga ajratadilar. Birinchisi, so'zning tovush jihatini e'tiborga olib hosil qilinadigan san'atlar bo'lib, ular «lafziy go'zalliklar» (al-muhassinotu-l-lafziyya – المحسنات اللفظية) deb ataladi. Ikkinchisi, so'zning ma'no jihatiga ko'ra hosil qilinadigan ma'noviy san'atlar bo'lib, ular «ma'no go'zalliklari» (al-muhassinotu-l-ma'noviyya – المحسنات المعنوية) deb nomlanadi.

Badiiy san'atlar borasida Yusuf Sakkokiy shunday deydi: «Biz balog'atning ikki asosi, fasohatning ikki turi bor degan qarorga keldik, kalom ular tufayli ziynat libosiga burkanadi va go'zallikning oliy darajasiga ko'tariladi. Kalom go'zalligini ta'minlaydigan maxsus yo'llar ko'p bo'lib, ularning eng mashhurlarini ko'rsatamiz. Bular ikki qismga bo'linadi: ma'noga taalluqlilar va lafzga taalluqlilar»¹¹.

Atoullah Husayniy «lafz» so'zining birinchi ma'nosi «og'izdan chiqarib tashlash» va «so'z aytish» bo'lib, uni so'zga nisbatan qo'llaganda so'zning tovush tomoni nazarda tutiladi¹² deb izoh beradi. Demak, lafziy go'zalliklar tovushlar orqali hosil qilinadi va arab balog'atida ham shu qoidaga asoslaniladi.

Demak, san'atga nisbatan so'zga husn bag'ishlashda aynan tovush jihatini e'tiborga olib «lafziy» istilohi, ma'no jihatini nazarda tutib «ma'noviy» istilohi qo'llanadi. Lekin lafziy san'atlarni hosil qilishda Yusuf Sakkokiy ta'kidlaganidek, lafz ma'noga tobe bo'lishi kerak.

Yusuf Sakkokiy «Miftohu-l-ulum» asarida lafziy san'atlar haqida qisqacha to'xtaladi va unga tajnis (tomm tajnis, noqis tajnis, muzayyal tajnis, muzori' tajnis, lohiq tajnis), ishtiyoq, raddu-l-ajz ila-s-sadr, qalb, saj', tarsi' kabilarni kiritgan¹³.

Mazkur asarda ma'noviy san'atlardan tavriya, tiboq, muqobala, husnu-t-ta'lil, tiboq (mutobaqa, ittidad), mushokala, muro'atu-n-nazir, muzovaja, laff va nashr, jam', tafriq, taqsim, jam' ma'a tafriq, jam' ma'a taqsim, jam' ma'a tafriq va taqsim, iyhom, tavjih, suqu-l-ma'lum masoqa g'ayrih (boshqalarda – tajohulu-l-orif), i'tirod, istitbo', iltifot, taqlilu-l-lafz¹⁴ kabilalar haqida ma'lumot berilgan.

⁹ Rustamiy S. Art of word and artistry of arabic proverbs// The Science Advanced Journal. ISSUE 8-2014. Torrance (USA). – Pp. 36-40; Рустамий С. А. «Balaag'at» как лингвостилистическая дисциплина// Социосфера. – 2017. №1. – С. 67-72.

¹⁰ أحمد هاشمي. جواهر في المعاني والبيان والبدع. بيروت-لبنان. 2004. ص. 386-385.

¹¹ أبو يعقوب يوسف السكاكي. مفتاح العلوم. مطبعة مصطفى النبابي الحلبي و أولاده بمصر. 1937. ص. 200-157.

¹² Атоуллох Хусайний. Бадойиъу-с-санойиъ. Форсчадан А.Рустамов таржимаси. – Тошкент: Фафур Фулом, 1981. – Б. 39.

¹³ أبو يعقوب يوسف السكاكي. مفتاح العلوم. مطبعة مصطفى النبابي الحلبي و أولاده بمصر. 1937. ص. 202-204.

¹⁴ أبو يعقوب يوسف السكاكي. مفتاح العلوم. مطبعة مصطفى النبابي الحلبي و أولاده بمصر. 1937. ص. 200.

Xulosa

1. Balog'at ilmining ma'oniyligi va ilmiy kalomni vaziyat talab qilgan holatga moslashtirish usul va qoidalarini o'rganadi.
2. Bayon ilmidagi dalolatning vaz' turi o'rganiladi. Bu ilmga ma'no ko'chishi bilan bog'liq tashbih, majoz va kinoya kiritilgan.
3. Badi' bo'limiga hozirgi kunda «badiiy san'atlar» deb yuritiladigan badiiy vositalar kiritilgan va ular adabiyotshunoslik sohasi, lingvopoetikada o'rganib kelinmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Атоуллох Хусайний. Бадойиъу-с-санойиъ. Форсчадан А.Рустамов таржимаси. – Тошкент: Фафур Фулом, 1981.
2. Иброҳимов Н., Орипов А. ва б. Ал-қомус. Арабча-ўзбекча қомусий луғат. I жилд. – Тошкент: Фафур Фулом, 2017.
3. Rustamiy S. Art of word and artistry of arabic proverbs// The Science Advanced Journal. ISSUE 8-2014. Torrance (USA). – Pp. 36-40.
4. Рустамий С. А. «Balaag'at» как лингвостилистическая дисциплина// Социосфера. – 2017. №1. – С. 67-72.
5. Уватов У. Маҳмуд аз-Замахшарий // Маънавий юлдузлари: (Марказий Осиёлик машхур сиймолар, алломалар, адиблар) / Тўпловчи ва масъул муҳаррир: М.М. Хайруллаев. – Тошкент: Абдулла Қодирий, 2001.
6. Ўзбек тили грамматикаси. (Масъул муҳаррир: Абдурахмонов Ғ.А., Шоабдурахмонов Ш.Ш. ва б.). II том. – Тошкент: Фан, 1976.
7. أبو يعقوب يوسف السكاكي. مفتاح العلوم. مطبعة مصطفى النبابي الحلبي و أولاده بمصر. 1937.
8. أحمد محمد الحجار. الإفصاح عما تضمنته الإفصاح من مباحث البيان. دار الإتحاد العربي للطباعة. القاهرة. 1973.
9. أحمد هاشمي. جواهر في المعاني و البيان و البديع. بيروت-لبنان. 2004.
10. حامد عوني. المنهاج الواضح للبلاغة. الطبعة الخامسة. دار الكتاب العربي بمصر. 1953.
11. حامد عوني. المنهاج الواضح للبلاغة. دار الكتاب العربي بمصر. 1954.
12. صالح ساسه. المنجد في الإعراب و القواعد و البلاغة و العروض. دار الرائد للطباعة و النشر. دون تاريخ.
13. على جارم، مصطفى أمين. البلاغة الواضحة. البيان. المعاني. البديع. القاهرة. 1999.